

МУТОЛАА ҚИЛИШНИНГ ПСИХОЛОГИК ТАЪСИРИ

Иродабону ЖАББАРОВА,

ЎзЖОКУ Ахборот хизматлари ва

жамоатчилик билан алоқалар йўналиши магистри

“Мутолаа” арабча сўздан олинган бўлиб “диққат билан ўқиш”, “ўрганиш” деган маъноларни англатади.

Китобсиз илму маърифатга эришишни, илмий маърифатсиз эса тўқис жамият қуришни тасаввур қилиб бўлмайди. Ҳамма нарса инсоннинг билимига, маънавий камолотига, маънавият эса мутолаага бориб тақалади.⁵⁷

Мутолаа қилишнинг инсонга таъсири ниҳоятда кўп. Китоб мутолааси турли-туман маданиятлар ва билимларни ўрганишда инсонга асосий кўприк вазифасини бажаради. Ўқиш – оғзаки нутқни ривожлантириш, сўз бойлигини орттириш учун манбаа ҳисобланади. Киши канчалик кўп мутолаа қилса, шунчалик равон ва бехато сўзлайдиган, адабий гапирадиган бўлиб шаклланади. Дунёқараши, маданий савияси ўсиб боради.

Инсон кўп мутолаа қилгани сари билими ошиб бораверади, ҳамма соҳадан маълум маънода хабари бўлади, натижада атрофидагилар учун ҳам қизиқарли суҳбатдош, тўғри маслаҳатгўйга айланади.

Ҳозирги кунда ўзига ўзи таълим бериш – “selfstudy” услуби ҳаёт заруратига айланди, усиз киши тараққиёт қарвонидан ортда қолиб кетиш эҳтимоли юқори. Ҳар қандай техника воситаларидан фойдаланиш учун ҳам ўқиш, маълум терминларни билиш талаб этилади.

⁵⁷ “Китоб ва мутолла маданияти”, методик-библиографик қўлланма. Т.-2010.

Биринчи Президентимиз Ислом Каримов “Ёшларимиз китобхон бўлишлари керак. Чинакам китобхонлик бор жойдагина юксак тараққиётга эришиш мумкин”,⁵⁸ деган ғояни илгари сурган эдилар.

Китоб мутолааси ҳақида Гёте шундай фикр билдиради:

а) ниҳоятда машаққатли (дарҳақиқат, китоб мутолааси кишидан қунт ва сабр, кучли хотира ва юксак фаҳм талаб этади);

б) беқиёс шарафли (китоб мутолааси туфайли ҳаёт қонуниятларини чуқур англай борган, билим доираси кенгайиб, тушунчаси, дунёқараши ўсган, маънавий жиҳатдан юксалган);

в) ҳузурбахш (акс ҳолда, китоб мутолааси билан муттасил шуғулланмаган бўларди).

Сассекс университетида стресс енгиланинг усулларини ўрганиш мақсадида тадқиқот олиб борилди. Ва бу борада ҳеч бир восита китобчалик ёрдам бера олмаслиги исботланди. Олимлар мутолаа жараёни стресс даражасини 68 фоизгача камайтириши мумкинлигини айтишган. Мушакларнинг бўшашиши ва томир уришининг меъёрига келиши учун олти дақиқа китоб ўқиш кифоя қилади. Тадқиқотда аниқландики, мусиқа эшитиш стрессни 61 фоизга, чой ёки қаҳва ичиш 54 фоизга, пиёда сайр қилиш 42 фоизга камайтиради.⁵⁹

Мутолаа инсоннинг фикрлаш қобилиятини оширади ва хотирага ижобий таъсир кўрсатади. Буни америкалик олимлар 89 ёшгача бўлган 294 киши нуронийни синовдан ўтказиб, умри давомида ҳар куни 2-3 соат китоб ўқиган кексаларда ақлий фаолият бошқаларга қараганда 15 фоиз, фикрлаш қобилияти 32 фоиз юқори эканлигини тасдиқлаб берган.

⁵⁸ “Юксак маънавият – енгилмас куч”, Т. 2008.

⁵⁹ <https://mulohaza.uz>

Ҳар сафар китоб ўқилганда мия фаол ишлайди. Чунки, мия олинаётган маълумотни сақлаш учун янги толаларни яратади.

Огайо штати университети олимлари инсон қанча кўп китоб ўқиса, ҳаёт йўлини шунчалик аниқ танлай олишини таъкидлашади.

Обафами Аволау университети педагоглари бошланғич синф машғулотларига мавзули комиксларни киритишганда, суратлар ва сўзлар аралашмаси болаларнинг ижодкорлик қобилиятларини оширишини аниқлашган.

Мутолаанинг психологик таъсири:

- асабни тинчлантиради;
- уйқусизликдан қутулишга ёрдам беради;
- мия фаолиятини яхшилади;
- тушкунликка қарши курашишга имкон беради;
- ҳаётдаги мақсадини англашга ва қийинчиликларни енгишга кўмаклашади;
- сўз бойлигини оширади;
- ижодкорлик қобилиятини ривожлантиради;
- чет тилини ўрганишни осонлаштиради;
- тинглаш қобилиятини ривожлантиради;
- биргаликда китоб ўқиш ота-она ва боланинг ўзаро муносабатларини яхшилади;
- дарсларни яхши ўзлаштиришга ёрдам беради;
- яхшилик қилишга ундайди;
- бошқаларни тушунишга ўргатади;
- хатоларни тўғирлашга йўл кўрсатади.

Шунингдек, китобхонлар устида олиб борилган ўрганишлар шуни кўрсатадики, кўпроқ мутолаа ишлари билан банд бўлганлар жисмоний соғлом,

хушқайфият, кувноқ, руҳий жиҳатдан тетик ва саломат бўлиб бошқаларга нисбатан кўпроқ мавқега эга бўлишади.⁶⁰

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли маънавий-маърифий ислоҳотлар жараёнида китобхонлик маданиятини юксалтиришга алоҳида аҳамият қаратилаётганидан мақсад ҳам ўз фикри ва дунёқарашига, фаол фуқаролик позициясига эга, билимли ва маънавиятли ёшларни — баркамол авлодни вояга етказишдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.** Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017.
- 2.** Денис Э., Меррилл Дж. Беседы о масс-медиа. – М.: РАИПЦ, “Вагриус”, 1997.
- 3.** Абдиев А. Китобимни нега ўқияпсиз? // “Ma’rifat” газетаси, 2019. 2 март.
- 4.** Ё.Қаюмхўжаева. Ўқувчиларнинг китобхонлик маданиятини шакллантириш имкониятлари. Ўқув қўлланма. – Тошкент: 2007.

⁶⁰ “Китоб ва мутолла маданияти”, методик-библиографик қўлланма. Т.-2010.